

УДК 528.8:332.3
**ОЦЕНКА ДИНАМИКА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗЕМНОГО ПОКРОВА
НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ СЫРДАРЬЯ ПО ДАННЫМ LANDSAT (2005–2015–2025
ГГ.)**

НЫҒМЕТ БАҚЫТҒҮЛ ДУЛАТҚЫЗЫ

Магистрант Института естественных наук Евразийского национального университета
имени Л.Н.Гумилева
Астана, Казахстан

Научный руководитель: к.г.н., PhD **САМАРХАНОВ КАНАТ БАУЫРЖАНОВИЧ**

Аннотация. В статье рассматриваются изменения землепользования и земного покрова в нижнем течении р. Сырдарья на основе спутниковых данных Landsat за 2005, 2015 и 2025 гг. Исследование выполнено в среде Google Earth Engine с использованием сезонных композитов и классификации по 11 классам LU/LC. Проведён сравнительный анализ площадей основных типов поверхности и выявлены ключевые тенденции их трансформации. Установлено увеличение площади солончаков до 32% территории бассейна, сокращение разреженной растительности, такыров и части пахотных земель. Полученные результаты свидетельствуют об усилении деградационных процессов, связанных с интенсивным землепользованием, изменением гидрологического режима и развитием засоления, и могут использоваться для мониторинга и управления земельными ресурсами.

Ключевые слова: нижнее течение р. Сырдарья, землепользование, деградация земель, засоление, дистанционное зондирование.

Введение. Нижнее течение реки Сырдарья относится к аридным территориям, где устойчивость природных комплексов во многом определяется режимом увлажнения, состоянием пойменных и водно-болотных геосистем, а также масштабом орошаемого земледелия. Интенсивное землепользование способно приводить к сокращению природной растительности, трансформации пойменных геосистем и развитию деградационных процессов, включая вторичное засоление и оголение поверхности [1,2].

Цель исследования - проанализировать изменение структуры землепользования и земного покрова в пределах бассейна нижней Сырдарьи по трем временным срезам (2005, 2015 и 2025 гг.) и оценить проявления трансформации, связанные с интенсивным землепользованием.

Материалы и методы. Оценка изменений землепользования и земного покрова (LU/LC) выполнена на основе построения тематических карт LU/LC для трех временных срезов-2005,2015,2025 годов и последующего их сравнения. Данными для исследования выступили спутниковые снимки среднего пространственного разрешения (30м) Landsat 5 TM, Landsat 8 OLI/TIRS, Landsat 9 OLI-2, которые находятся в открытых архивах Геологической службы США (USGS) [3]. Выбор продуктов Collection 2 Level-2 объясняется тем, что эти данные уже прошли атмосферную коррекцию и включают полосы спектральной отражательной способности. Для каждого временного среза выбран период с 1 июня по 31 августа. Данный интервал позволяет минимизировать влияние сезонных колебаний и зафиксировать фазу наиболее активного развития растительности.

Обработка сцен была выполнена в облачной платформе Google Earth Engine, что обеспечило единый подход и повысило воспроизводимость результатов. На первом этапе производилась фильтрация имеющихся снимков в соответствии с границами исследуемой территории и заданным временным диапазоном. Затем выполнялось маскирование облаков и теней, а оставшиеся «пробелы» и шумы сглаживали с помощью медианной компоновки [4].

Результаты. По результатам тематической классификации спутниковых данных для бассейна нижнего течения р. Сырдарья получены карты землепользования и земного покрова (LU/LC) для трёх контрольных дат - 2005, 2015 и 2025 гг. (рис. 1). Для каждой даты рассчитаны площади классов в абсолютных значениях (км²) и в долях от площади бассейна (%), что позволило количественно описать структуру землепользования и выявить основные направления её изменения (табл. 1). В качестве ключевых индикаторов трансформации рассматривались классы, отражающие интенсивное использование земель и деграционные процессы: пашня, разреженная растительность, такыры и солончаки, а также сопутствующие компоненты (древесная растительность, водные и водно-болотные участки, песчаные формы и застройка).

В 2005 г. структура землепользования характеризовалась доминированием разреженной растительности (3725,696 км²; 35,294%), солончаков (2036,263 км²; 19,290%) и такыров (1640,175 км²; 15,538%). Существенную долю занимали древесные сообщества (943,362 км²; 8,937%), водные объекты (607,096 км²; 5,751%) и застройка (607,530 км²; 5,755%).

Рис. 1 Карта землепользования нижнего течения р.Сырдарья (LU/LC) за 2005, 2015 и 2025 гг.

Площадь пашни составляла 506,811 км² (4,801%), что отражает наличие развитого, но пространственно-ограниченного по отношению к общей площади бассейна орошаемого земледелия. Водно-болотные комплексы занимали 254,784 км² (2,414%) и локализовались в пойменных участках и зонах повышенного увлажнения. Песчаные формы рельефа были представлены «песком с растительностью» (96,366 км²; 0,913%) и «песчаными понижениями» (148,492 км²; 1,407%); доля дюн в пределах бассейна была минимальной (0,068 км²; 0,001%).

Таб. 1 Площади классов землепользования за 2005, 2015 и 2025 гг. (км² и %)

Класс	2005 год		2015 год		2025 год	
	Площадь, км ²	Доля, %	Площадь, км ²	Доля, %	Площадь, км ²	Доля, %
Пашня	506,811	4,801	147,837	1,400	230,818	2,187
Вода	607,096	5,751	388,499	3,680	887,688	8,409
Дюны	0,068	0,001	2,132	0,020	0,153	0,001
Песок с растительностью	96,366	0,913	236,428	2,240	3,986	0,038
Песчаные понижения	148,492	1,407	403,447	3,822	26,676	0,253
Деревья/лес	943,362	8,937	1484,111	14,059	1201,383	11,381
Разреженная растительность	3725,696	35,294	3822,118	36,208	2803,659	26,560
Водно-болотные угодья	254,784	2,414	140,057	1,327	236,955	2,245
Такыры	1640,175	15,538	1201,860	11,385	1125,658	10,664
Солончаки	2036,263	19,290	1440,061	13,642	3363,552	31,864
Застройка	607,530	5,755	1300,094	12,316	675,415	6,398

К 2015 г. отмечено увеличение площади древесной растительности до 1484,111 км² (14,059%), рост площади застройки до 1300,094 км² (12,316%) и сохранение высокой доли разреженной растительности (36,208%). Одновременно доля пашни снизилась до 1,400%, а солончаков - до 13,642%. В 2025 г. выявлено резкое увеличение солончаковых территорий до 3363,552 км² (31,864%) и рост доли воды до 8,409%, при заметном сокращении разреженной растительности до 2803,659 км² (26,560%). Площадь пашни частично увеличилась до 230,818 км² (2,187%), однако осталась ниже уровня 2005 г.

1. В 2025 г. выявлена наиболее выраженная перестройка LU/LC-структуры за весь период наблюдений. Общая картина указывает на усиление роли деградационных и засоленных поверхностей: солончаки расширились до 3363,552 км² (31,864%), что на 1923,491 км² больше уровня 2015 г. и на 1327,289 км² больше уровня 2005 г. Рост этого класса сопровождается сокращением площадей, занятых разреженной растительностью и такырами: разреженная растительность уменьшилась до 2803,659 км² (26,560%) (-1018,459 км² относительно 2015 г.), а такыры - до 1125,658 км² (10,664%). Такая конфигурация типична для аридных территорий при сочетании водохозяйственных изменений и интенсивного землепользования, когда ухудшение дренированности и перераспределение влаги приводят к накоплению солей в приповерхностном горизонте и деградации растительного покрова. В результате часть пространств, ранее представленных слабозакрепленной растительностью или такырными участками, может переходить в более «жесткие» по условиям классы засоления и оголения [5].

2. Одновременно фиксируется увеличение водных поверхностей и частичное восстановление водно-болотных участков: площадь воды в 2025 г. достигла 887,688 км² (8,409%), что на 499,189 км² больше, чем в 2015 г., а водно-болотные угодья составили 236,955 км² (2,245%). Вероятно, это отражает межгодовую гидрологическую изменчивость (уровни воды, характер затоплений поймы, режимы водосбросов и орошения). В условиях нижнего течения Сырдарьи такие колебания напрямую влияют на пространственное распределение влажных комплексов и, как следствие, на устойчивость прибрежно-пойменных геосистем.

Диаграмма динамики ключевых классов (рис. 3) наглядно фиксирует разнонаправленные тенденции по периодам: 2005→2015 (снижение пашни и солончаков при росте древесной растительности и застройки) и 2015→2025 (резкий рост солончаков при сокращении разреженной растительности), что подчёркивает сложный характер трансформаций в аридной системе, зависящий от сочетания хозяйственной нагрузки и гидрологических факторов.

Рис.2 Динамика площадей ключевых классов землепользования

Суммарно динамика 2005–2025 гг. показывает сдвиг структуры землепользования в сторону увеличения доли деградационно-засолённых поверхностей. Наиболее значимые изменения по площади связаны с расширением солончаков (1327,289 км²), сокращением разреженной растительности (-922,037 км²) и уменьшением такыров (-514,517 км²). Сокращение площади пашни (-275,993 км²) на фоне роста солончаков может свидетельствовать об ухудшении условий землепользования на части орошаемых земель и потенциальном переходе участков в деградированные/засолённые типы поверхности.

Заключение. По данным LU/LC-карт за 2005-2015-2025 гг. структура землепользования в нижнем течении реки Сырдарья претерпела заметные изменения. Наиболее выраженная тенденция 2005–2025 гг. - рост солончаковых территорий до 31,864% площади бассейна. Сократились площади разреженной растительности и такыров, что соответствует признакам деградации. Площадь пашни в 2025 г. остаётся ниже уровня 2005 г., что при росте солончаков может отражать снижение устойчивости агрогеосистем. Полученные оценки могут служить основой для мониторинга земель и выделения приоритетных зон управления и восстановления.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Герц, Ж. В. Анализ изменений земного покрова на территории Аральского моря с использованием данных дистанционного зондирования // *Universum: технические науки*. 2022. № 10(103).
2. Гельдыева, Г. В. Современная система землепользования в дельте Сырдарьи как фактор потери биоразнообразия // *Устойчивое исследование природных ресурсов Центральной Азии*. Алматы, 1998. С. 99–104.
3. Кузьмина, Ж. В. Основные тенденции в динамике пойменных экосистем и ландшафтов низовьев Сырдарьи в современных изменяющихся условиях / Ж. В. Кузьмина, С. С. Шинкаренко, Д. А. Солодовников // *Аридные экосистемы*. 2019. Т. 25, № 4(81). С. 16–29.
4. Google Earth Engine. URL: <https://earthengine.google.com/> (дата обращения: 15.02.2026).
5. U.S. Geological Survey (USGS). URL: <https://www.usgs.gov/> (дата обращения: 15.02.2026).